

46 CONGRESO NACIONAL
de la Sociedad Española
de Medicina Interna

39 CONGRESO
de la Sociedad Andaluza
de Medicina Interna

#46SEMI
congresosemi.com

26 al 28
Noviembre
CÓRDOBA 2025
Centro de Exposiciones, Ferias
y Convenciones de Córdoba

SEMI
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTERNA
La asistencia integral de la persona enferma

Sademi
Sociedad Andaluza de Medicina Interna

El Comité Organizador certifica que

Jorge Corchero Gijón, Concepción Teresa Ruiz Montoya, Jara Eloísa Ternero Vega, Javier Bascones Solorzano, Yamal Ismael , María Ángeles Fernández Rivera, Lizzeth Canchucaja Gutarra

Han presentado el **póster electrónico**

Impacto Del Tratamiento Óptimo En Los Reingresos A Corto Y Largo Plazo En Pacientes Con Insuficiencia Cardíaca.

en el 46 Congreso Nacional de la SEMI – 39 Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna celebrado en Córdoba los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2025.

Dra. Mª Montserrat Chimeno Viñas
Presidenta
Comité Organizador

Dr. José Luis Zambrana García
Presidente Ejecutivo
Comité Organizador y Comité Científico